

ЎЗБЕК РАҚСИ МАКТАБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ XIX АСР ОХИРИ XX АСР БОШЛАРИДАГИ ФАОЛИЯТИ

Ш.Ш.Жалилова

Катта ўқитувчи,

Ўзбекистон давлат хореография
академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12514502>

Аннотация

Муаллиф ушбу мақолада Ўзбекистондаги профессионал рақс мактаблари ҳақида маълумот беради, шунингдек ўзбек рақс санъатида алоҳида саҳна рақсининг ривожланиш босқичлари ҳақида айтиб ўтган. Унинг замонавий рақс санъатидаги ўрни, янгилик хусусиятлари, ва бу эрда анъаналар, асосий қатламдир эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: хореография, услуб, ҳаракат, позиция, ҳолатлар, анъана.

Аннотация

В данной статье автор даёт краткий обзор основных школ профессионального танца Узбекистана, а также этап развития узбекской хореографии в области сценической хореографии. Особенности её новаторства в развитии современного танцевального искусства, где основополагающим пластом несомненно является традиции.

Ключевые слова: хореография, стиль, движение, позиция, положения, традиция.

Annotation

In this article, the author gives a brief overview of the main schools of professional dance in Uzbekistan, as well as the stage of development of Uzbek choreography in the field of stage choreography. The features of her innovation in the development of modern dance art, where the fundamental layer is undoubtedly tradition.

Key words: choreography, style, movement, position, positions, tradition.

Халқларнинг рақс маданияти назарияси ва методологияси куйидаги икки йўналишларни бирлаштирган:

- рақс морфологияси (шакллари, таркиби, рақс элементлари), терминология масалари, тушунчалар мажмуини тадқиқ этиш, рақс ҳолатлари, вазиятлари, ҳаракатлари, элементларини тавсифлашга ёндашувлар ва услубларни ишлаб чиқиш; халқ хореографияси шаклларини таснифлаш ва тизимлаштириш муаммоларини белгилаш ва бошқалар ;

- рақс семантикасини (турли тарихий босқичлардаги аҳамияти, вазифаси, мазмуни, моҳиятини) тадқиқ этиш.

Ўзбек рақс санъатини аниқлаш ва таснифлаш бўйича биринчи тажрибаларни (1920 йиллар охири – 1960 йиллар бошлари) И.Г.Бахта амалга оширди. Мавжуд маълумотларга кўра у драматург Ғ.Зафарий ва шоир Хислат билан ҳамкорликда айрим рақс номлари, вазиятлари, имо-ишораларнинг пластикаси ва маънолари очиб берилган луғат туздилар(жами 50 сўздан иборат); этномусиқашунос Е.Е.Романовская билан ҳамкорликда турли жанр гуруҳларига мансуб бўлган қадимги рақсларни йиғди, шунингдек “Катта ўйин” фарғонача сюитани қўлда ёзиб чиқди; машҳур кекса миллий раққослар ва раққосалар ҳақидаги тарихий маълумотларни жамлади¹.

Ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб Санъатшунослик ИТИ (ҳозирги Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси санъатшунослик институти) ва бошқа мутахассислар билан бирга Ўзбекистон Миллий хореографиясини режа асосида тадқиқ этиш бошланди. Республика ҳудудларига илмий экспедициялар ташкил этилди, ўзбек рақс-театр санъатини вужудга келиши ва ривож тарихи ўрганилди, таниқли миллий рақс арбобларимизнинг (Тамарахоним, Мукаррама Турғунбоева, Галия Измайлова, Исахор Оқилов, Қундуз Миркаримова, Гулнора Маваева ва бошқалар) ижодий ва сахналаштиш фаолияти ўрганилди, натижада бир қатор мутахассисликка оид илмий ва илмий-методик ишлар нашр этилди.

Бу тадқиқотларда қаламга олинган муаммолар орасидан ушбу мақола мавзусига бевосита алоқаси бўлган муаммоларга батафсилроқ тўхталинди, улар ушбу мақолада ёритилаётган мавзуга тўғридан-тўғри боғлиқ. Бу мавзулар орасида ўзбек рақсларининг образли қурилмаси ва шакллари, рақс шакллари график қайд этиш усуллари ишлаб чиқиш каби масалалар алоҳида этиборни тортади.

Рақсга “инсон танасининг тасвирий ва ифодавий ҳаракатларини оҳанг ёрдамида яратиладиган бадиий образ кўринишдаги маконий-даврий санъат” тури сифатида берилган таъриф мутахассислар фикри туташ келадиган нуқта ҳисобланади².

Уларнинг барчаси рақс “луғатни”, яъни инсон танаси ҳаракатлари мажмуини ташкил этади, уларнинг орасидан тадқиқотчилар қуйидаги ўзбек анъанавий хореографияси хусусиятларини ажратиб кўрсатдилар:

а) инсон танасининг турмуш ва меҳнатда такрорланадиган ҳиссий-кўرғазмали ҳаракатлари (“асал”, “пиёла”, “ўйин”, “ўсма-сурма”, “овчи”, “пилла”, “гавда ирғитиш”, “чевар”, “елка қоқиш”, “ойнага қараш” ва бошқалар);

б) жонворлар, қушлар, балиқлар, ўсимликлар оламининг ҳиссий-кўрғазмали, ўхшатиш ҳаракатлари (“қуш”, “хўроз”, “чорлоқ”, “балиқ”, “илон”, “қийғир бўйин”, “жайрон шохи”, “қуш парвоз қилади”, “кийик овчидан қочди”, “шамол лолаларни эгади”, “гул ўйин”, “лола” ва бошқалар);

в) табиатнинг график тасвирланадиган ашёлари ёки ходисалар (“майин сабо”, “йирик тўлқин”, “сув – йўриға”, “қуёш”, “осмон”, “тонг”, “гул барги”, “гул очилиши”, “кенг дала” ва бошқалар);

г) инсоннинг турли руҳий ҳолатларини (“кўрқиш”, “уялиш”, “юз ўгириш”, “мўралаш” ва бошқалар) ифодалаш;

д) яширин маъноли рамзий ҳаракат-рамзлар (масалан, “ҳид” ҳаракати -кафтидан гул япроқларини пуфлаб учирш) “менинг юрагим эпкинларини қабул қил” маъносини англатади; қўлларини халқадек ўраб доира бўйлаб айланиш “менинг машуқамнинг сочлари унинг сарв қоматини илондек ўраб олган” маъносини англатади ва бошқалар).

Бундай ҳаракатларнинг мазмуни инсон ҳолати, унинг ҳиссиётини, ахлоқий сифатларини, ҳаракат хусусиятларини тасвирлашдан иборат бўлади (“ғунча” - қиз боланинг бокиралик рамзи, “кўнгил жилваси”, “хаёл”, “ойжамол”, “лаби ғунча”, “лаби шакар”, “қоши камон” ва бошқаларда аёл гўзаллиги акс эттирилади, “сарви равон” - мағрурлик ва енгилмасликни англатади; “авж”, “тўфон” – қизгинлик, ҳиссиётлар жўшқинлиги кабиларни билдиради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб такидлаш жоизки, ўзбек рақслари жуда тасвирларга бой, айти пайтда ифодалидир. Ўзбек рақсининг образлилик хусусияти мажозийдир, негаки ижрочи жонли ва жонсиз табиат ҳаракатини, меҳнат ҳаракатларини тасвирлаб, ижрочи инсоннинг характер хусусияти, ҳиссётлари, унинг “қалбини” ифодалайди.

Ўзбек рақси, маълумки, фарғонача, бухороча ва хоразмча сингари уч рақс мактаби билан боғлиқ маҳаллий хусусиятга эга. Мутахассисларнинг фикрига кўра, уларнинг ҳар бири ўзига хос ритмик-пластик образлар ва асосий рақс шаклларида иборат бўлиб, ҳам рақс ўрганиш, ҳам амалий жиҳатдан ўргатиш учун ноёб рақс тўпламлари ҳисобланади. Асосан рақс усталари хотирасида сақланиб қолган бу тизимларни билиш “устоз-шогирд” анъанасига асосланган оғзаки усул билан авлоддан-авлодга ўтиб келган ва эгалланган. Айтишларига қараганда Юсуфжон Қизиқ Шакаржонов, Уста Олим Комилов, Ота Хўжа сингари кекса ижрочилар, мусиқачилар, педагоглар Фарғонача рақсларни гуллаётган баҳорга, Бухороча рақсларни қайноқ ёзга, Хоразмча рақсларни эса сахий кузга ўхшатганлар.

Қуйида юртимиз худудларига хос бўлган асосий рақс услублари келтирилади, негаки улар Ўзбекистон миллий профессионал ансамбллари миллий рақсларида у ёки бу даражада ўз аксини топган.

Фарғона рақс мактаби (фарғонача услуб). Фарғона классик рақси шакллари гавда ҳаракати ва ҳолатлари, бош ва елка ҳаракатлари, мимикалар, қўллар ҳолатлари ва уларнинг безовчи, боғловчи ва қўшимча ҳаракатлари, оёқлар ҳолатлари(юриш, вазият, айланиш), умумий (боғловчи, қўшимча, образли) ҳаракатлар кабилардан иборат бўлади.

Анъанавий равишда фарғонача рақс соат милларига қарши доира бўйлаб (доира чизиғида, доирага, доирадан), чизиқ бўйлаб “олдинга-орқага” ҳаракатлар асосига қурилади. Бу мактаб шакллари асосини ижрочи қомати, айниқса, унинг танасининг юқори қисми ҳаракати ташкил этади. Қомат ҳолати(белни тик тутган ҳолда, табиий) ва мушаклар кучи йўналиши (оёқлардан ва бироз елкадан бироз белга)қоматининг юқори қисми ҳаракати хусусиятини(бел эркинроқ) ва асосий ифода воситаси бўлган қўллар ва уларнинг панжалари ҳаракатлари белгилайди.

Фарғонача рақс юришлари оёқларни алмаштириб, сирпантириб, бироз сакраб товонда, паст, ўрта ва баланд ярим панжаларда оёқ кафтига ва “кафт билан” ҳолатларида бажарилади. Сакрашлар, ўтишлар, батманлар ва бошқа ҳаракатлар бажарилмайди, негаки фарғонача рақс - бу ҳаракатдаги ҳолатлар рақсидир ва унинг ифодалилиги асосан қоматнинг юқори қисмига тўғри келади.

Турли хилдаги рақс элементларидан ташкил топган фарғонача рақс оҳиста ривожланаётган ҳаракат қисмларидан иборат бўлади, бунда ҳаракатлар бирин-кетин оқиб келаётгандек туюлади, ер юзаси бўйлаб рақс оқими ва сирпаниш тасвирини ҳосил қилади⁴.

Кўпинча фарғонача рақсда (айниқса “катта ўйин” шаклларида) доира мусиқа асбобидан фойдаланилади, унда ҳосил қилинаётган оҳанг энгил ҳаракат қилишга имкон беради (кичикроқ шакллари, қоидага кўра, чолғу асбоблари, рақс оҳангига мос келувчи қўшиқлар, лапарлар, яллалар, ашулалар жўрлигида ижро этилади).

Ички бадий мантиқни ҳаракатлар, ҳолатлар ва имо-ишоралар билан ўзаро алоқаси шундан дарак берадики, фарғонача классик рақс хореографик образларнинг мураккаб ва ривожланган тизими ҳисобланади.

Бухоро рақс мактаби (Бухороча услуб). Бухоро рақс пластикаси ҳам ҳаракатдаги ҳолатларга қурилади, аммо улар фарғонача услубдан қоматнинг ўзгача (белдан орқага эгилган елкалар ҳаракати ажратиб туради), бошқа ҳаракатлар - таранг узатилган қўллар, нозик эгилган панжалар ажратиб туради.

Ярим ва тўла бурилган оёқлар, чалиштириб юришлар, ярим плие ва ҳатто чуқур плиеда юришлар бухороча рақс мактабига хос хусусиятлар ҳисобланади.

Елкалар, қўллар, гавданинг юқори қисми ҳаракати; эластик тебранишлар, титрашлар, бутун тана мушакларини титраши; рақсда ривожланаётган ҳолатларни кескин ёки, аксинча, сезилмайдиган даражада алмашиниши; доира бўйлаб ва жойида (шунингдек тиззаларда) қўплаб айланишлар; паст, ўрта ва юқори ярим панжаларда юришлар бухороча услубнинг асосий ифодавий воситалари ҳисобланади.

Тадқиқотчилар таъкилаганидек, бухороча рақсларнинг ижроси бутун тана, барча мушакларнинг қайишқоқ-хужумкор, айна пайтда тасдиқловчи ҳаракатларини талаб қилади. Пластик хусусияти интилувчан-тутимли, ҳаракатлар оқими давомли-эзувчан ҳолат ва гавданинг кескин чизиқли бурилишлар, қўлларнинг геометрик аниқ ҳаракатлари, панжалари эгилган қўллар, баъзан бурилган оёқлар ҳаракатлари бухороча рақсни безаб туради ва унинг ўзига хос хусусиятларини кўрсатади.

Бухоро рақси – бу тасвирий ҳаракатлар, нозик ҳолатлар, оҳиста “давомли” бурилишлар ва турли шамолсимон айланишлар оқимидир.

Хоразм рақс мактаби (хоразмча усул). Мутахассислар фикрига кўра, хоразмча рақсга нисбатан “жонивор услуби” (тасвирий санъат термини) тушунчасини қўллаш мумкин, негаки ундаги гавдани тутиш, ҳаракатлар, тик қотиш каби асосий элементларда ҳайвонот оламига ва табиат ходисаларига тўғридан-тўғри тақлид қилиш одати сақлаб қолинган.

Ярим ва тўла бурилган оёқларнинг турли-туман ҳаракатлари – ўзига батманлар, флик-фляклар, ярим ўтиришлар, ўтиришлар, сакраб қадам ташлашлар, оёқларни орқага, олдинга, ёнларга отишлар хоразмча услубнинг ёрқин белгилари ҳисобланади.

Бундай мураккаб ҳаракатлар сакрашлар ва айланишлардан ҳоли, улар жойида оддий бурилишлар билан алмаштирилган, аммо 1930-йиллардан бошлаб хоразмлик раққослар ўз рақсларини бир оёқда тўла айланиш билан безай бошладилар, фарғонача доира бўйлаб чарх уришни эслатувчи (кейинчалик улар европача классик рақс бисотиданги шене шаклини олди) рақс ҳаракатларига айланди.

Хоразм рақс мактаби учун хос бўлган оёқларнинг ривожланган пластикаси раққос гавдаси таранглигини, елкани пастга туширилганлиги, мушаклар кучини аниқ белга йўналтирилганлиги ва бошқалар оёқлар кучини аниқ белга йўналтиришни талаб қилади. Қўллар ва эркин осилиб турган панжаларнинг майда, титратиш ҳаракатлари бу рақсга хос бўлган хусусиятдир.

Қоидага кўра паузада акс этадиган аниқ ишлаб чиқилган ҳолатлар хоразмча рақснинг ўзига хослигини таъкидлаб туради. Жўр бўладиган мусиқа асбобларининг (тор,

буламан, доира ва бошқалар) албатта мавжуд бўлиши хоразмча рақснинг ўзига хослигини таъкидлаб туради, уларнинг орасида гармон алоҳида ўрин тутди.

Ҳам эркаклар, ҳам аёллар рақсларида гавда, оёқлар ва қўллар панжаларининг тез-тез алмашилиб туришида хоразмча рақснинг ўзига хос хусусиятлари кўринади.

Жалб этилган манбаларда(фарғонача рақс мактабидан ташқари) миллий рақс маданияти ва XX асрда ўзбек хореографияси учун хос бўлган оммавий саҳна рақслари ҳақидаги тадқиқотчилар фикрлари ўз аксини топди. Бундай ижро республикада кенг тарқалган бўлиб(“Баҳор” ансамбли фаолияти бунга ёрқин мисол бўла олади), у миллий рақс тараққиётидаги етакчи тамойиллардан бири бўлиб қолди, шунингдек 2-бобда кўриб чиқилган композициялар ҳам саҳна ансамбли учун мўлжалланганлигини назарда тутиб, бу ҳолатнинг мавжуд баҳосини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётларда кўрсатилишича, “дастлабки оммавий саҳна композициялари фарғонача рақс шаклларида яратилган, шунинг учун фарғонача рақс умуман саҳна рақс санъатининг намунаси, кўрсаткичи бўлиб қолди. Фарғона рақсини оммавий ижрога шунчалик тез мослашиб қолишига сабаб(“катта ўйин” шаклида) унда мавжуд бўлган “доира... қатор, занжирсимон, ёқалаб” юришлар, шунингдек “юришлар, қаторга тизилишлар ва қайта тизилишлар... қўлларнинг ифодали синхрон ҳаракатлари”⁵ кабилар бўлганлиги табиий. Назаримизда, Тамарахоним, Мукаррам Турғунбоева, Уста Олим Комилов сингари санъаткорлар биринчи бўлиб рақсларни яратганлиги бунда маълум роль ўйнаган бўлиши мумкин, негаки улар Фарғона рақс мактабининг ёрқин вакиллари ҳисобланади, ўша даврларда жамоаларга уюшиш давлат сиёсати даражасида бўлган эди.

Аmmo бухороча, айниқса, хоразмча рақсларга оммавий ижрода бутунлай путур етди. Таъкидланишича, “бухороча оммавий рақс фақат юришлар, сафланиш ва қайта сафланишларга асосланганлиги учун унда маконий ўзига хослик етишмайди, у ўз бўёқдорлиги, қурилмасини йўқотади. Айниқса, хоразмча рақс... оёқ ҳаракатларини ҳисобга олмаганда “стиллашади”, мураккаблашади, уларда фарғонача рақсдаги каби фақат гавда “юради”⁶. Мутахассислар бунинг сабабини шунда кўрадики, бухороча ва хоразмча рақсларни оммавий ижрога ўтиши рақс шакллариининг ички моҳиятидан келиб чиқмади, балки фарғонача саҳна рақсларига мослаштирилди.

Шу билан бирга, ўзбек хореоглари алоҳида таъкидлаганидек, амалга оширилган янгиланишларга қарамасдан, “рақслар ҳам мазмуни, ҳам шаклига кўра ўзбекча бўлиб қолаверди, негаки рақс юришлари ҳақиқий миллий оҳангни англатади, қомат ҳаракати Фарғона, Бухоро ва Хоразмга хос бўлиб қолаверди ва, энг муҳими, қўллар ҳаракатлари хилма-хил, ифодали, бетакрорлигини йўқотмади... Ўнлаб ижрочилар томонидан синхрон амалга ошириладиган қўллар ва, ҳатто, қўл панжалари ҳаракти ёрқин тасаввур уйғотади ва шунинг учун рақс қиёфаси унинг муҳим қисми бўлиб қолади”.

Фарғона, Бухоро ва Хоразм аёллар рақсининг оммавий шакли Мукаррам Турғунбоеванинг хореографик иқтидори билан ташкил этилган “Баҳор” ансамли рақс композицияларида ўзининг ёрқин ифодасини топди. Ҳақиқий касб эгаси, чуқур рақс билимдони бўлган санъаткор ҳар бир рақснинг асосий “илдизини” топа олди ва ҳар бир

рақс услубидан ижодий фойдаланди ва узвий равишда ўзига хос хусусиятлари ва ижодий имкониятларини ривожлантирди.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган маълумотлар шундан дарак берадики, Ўзбекистон хореологиясида миллий рақс образлиги ва шаклларини ўрганиш соҳасида катта тажриба тўпланди. Мутахассислар томонидан учта йирик худуд рақс мактабларининг маҳаллий хусусиятлари аниқланди ва ўрганилди, уларнинг шакллари ва мусиқий ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда ўзига хос шакллари тавсифлаб берилди, бу нафақат назарий, балки ўқув-амалий аҳамиятга ҳам эга бўлди. Булардан ташқари фарғонача, бухороча ва хоразмча услубларга мансуб бўлган яккахон рақслар намуналари ёзма тавсифлаб берилди.

References:

1. Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. – Ташкент, 2001.
2. Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана // Ташкент: Гос. изд. худ. лит. УзССР, 1966.
3. Авдеева Л.А. Образы узбекского танца. Узбекские танцы будущего (опыт осмысления эстетических законов узбекской национальной хореографии). – Библ. Института искусствознания АН РУз, инв. № 653/4 – Ташкент, 1973. – 162 с.
4. Каримова Р.З. Хорезмский танец. - Ташкент: Изд. литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1975.
5. Каримова Р.З. Бухарский танец. - Ташкент: Изд. литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1977.